

Performance codes in the reception of the values of the Aristophanic Comedy by young spectators

Alexia Papakosta

National and Kapodistrian University of Athens

Abstract¹

Οι διασκευές των Αριστοφανικών κωμωδιών, στη σκηνική τους απόδοση, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του είδους αλλά και στα ενδιαφέροντα και στις προσλαμβάνουσες του σύγχρονου ανήλικου κοινού, μπορούν να αποτελέσουν «ιδανικό όχημα» διαχρονικών αξιών και ιδεών του αρχαιοελληνικού πνεύματος. Η εργασία μας θα προσπαθήσει μέσα από συγκεκριμένο παράδειγμα, να διερευνήσει πώς η εικονοποίηση του Αριστοφανικού Λόγου, με τη συμβολή των θεατρικών κωδίκων, μπορεί να ενισχύσει τη σύνθετη θεατρική επικοινωνία και να μεταφέρει ισχυρά σκηνικά μηνύματα αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δραματικού πλαισίου και του αξιακού και εννοιολογικού φορτίου των συγκεκριμένων έργων. Θα εξετάσουμε πώς ο τρόπος που διαρθρώνεται η σκηνική εικόνα -ως πλέγμα πλήθους επικοινωνιακών συστημάτων και ως κόμβος καταστάσεων, στάσεων και συμπεριφορών βιωματικά μορφοποιημένων, επηρεάζει δυναμικά την πρόσληψη του παραστασιακού εγχειρήματος από τη συνείδηση του ανήλικου θεατή και κατ' επέκταση τη μνημονική του αποτύπωση. Πιο συγκεκριμένα, θα ελεγχθεί πώς η αισθητική και καλλιτεχνική παισιώση της σκηνικής εικόνας- στη δυσδιάστατη (σκηνογραφία) και τρισδιάστατη (ντεκόρ) έκφασή της- το γενικότερο εικαστικό πλαίσιο (ενδύματα, σκηνικοί μηχανισμοί, σκηνικά αντικείμενα κ.ά.), ο ηχητικός κώδικας, οι φωτισμοί και οι νέες τεχνολογίες μπορούν να ευνοήσουν την απρόσκοπτη πρόσληψη των σκηνικά εκπορευόμενων μηνυμάτων από το ανήλικο κοινό και να αναδείξουν τις αριστοφανικές κωμωδίες ως φορείς εννοιών και αξιών αναλλοίωτων στο χρόνο και εξαιρετικά πολύτιμων για την παιδεία των μελλοντικών ενεργών και παγκόσμιων πολιτών.

ACKNOWLEDGEMENTS

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101004949. This document reflects only the author's view and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

¹ Paper submitted in the International Theatre Conference, *Values of Ancient Greek Theatre Across Space & Time: Cultural Heritage and Memory*, 6-7 November 2021, Online. Proceedings in production.